

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С РАЗЛИЧНОЙ ФОРМОЙ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ

¹Худоярова Дилдора Рахимовна

Д.м.н., доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии №1 Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд Узбекистан,

²Юсупов Орзимурод Шомуродович

Свободный соискатель кафедры акушерства и гинекологии №1 Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7843187>

Резюме: В статье приведены данные наблюдения пациенток с варикозной болезнью и проведен анализ течения беременности. Пациентки были разделены на три группы в зависимости от вида варикозной болезни, контрольную группу составили здоровые беременные, у которых появились варикозные расширения на данной беременности. Работа проводилась на базе кафедры акушерства и гинекологии №1 Самаркандского государственного медицинского университета. В ходе исследования обнаружено обострения явлений варикозной болезни во втором – третьем триместре беременности, а также осложнения беременности по сравнению с контрольной группой.

Ключевые слова: варикозная болезнь, варикозное расширение вен нижних конечностей, варикозные изменения в половых органах, беременность, осложнения.

Введение. Варикозная болезнь одна из самых распространенных экстрагенитальных заболеваний у беременных. Болезнь как правило осложняется или даже впервые проявляется во время беременности.

Этиологическими факторами развития хронической венозной недостаточности при беременности считают слабость сосудистой стенки, дисфункцию эндотелия вен, повреждение венозных клапанов, компрессии нижней полой и подвздошных вен растущей маткой. Важным моментом является также рост концентрации прогестерона в динамике беременности и увеличение коагуляционного потенциала крови в сочетании с врожденными аномалиями системы гемостаза [1, 2, 7, 12, 15].

В итоге беременность создает благоприятные условия для формирования ХВН, однако механизм ее развития окончательно не выяснен [3, 5, 11, 14, 17].

Цель исследования: изучить влияние варикозной болезни на течение беременности.

Материалы и методы. Проанализированы данные обследования и результаты наблюдения 30 беременных с варикозной болезнью, находившихся в отделениях акушерства и гинекологии первой клиники Самаркандского государственного медицинского университета с 2020 по 2022 годы. Больным произведены следующие методы обследования: общий анализ крови; биохимия крови; коагулограмма; время свертывания крови, УЗИ и доплерометрия сосудов нижней конечности и состояния плода.

В зависимости от вида варикозной болезни беременные были разделены на 3 группы: в 1-ю группу вошли беременные с варикозной болезнью с проявлением на ногах, во 2-ю группу пациентки с проявлениями варикоза на половых органах, в 3ю группу вошли беременные с варикозной болезнью проявляющихся как на ногах так и на половых

органах. Контрольную группу составили 20 практически здоровых беременных, у которых появились варикозные расширения вен на данной беременности.

Результаты. Большинство беременные с варикозных расширенных вен были в возрасте от 22 до 35 лет, а средний возраст составил $25,7 \pm 2,1$ лет. Пациентки контрольной группы так же были сопоставимы по возрасту. При выяснении характера работы установлено, что варикозная болезнь возникает чаще у женщин, длительно находящихся в вертикальном ортостатическом положении, тогда как у женщин ведущих сидячий образ жизни заболеваемость встречалось в 30% случаев. Наши исследования позволяют подтвердить данные о том, что в вертикальном положении тела в условиях ортостатического венозного давления происходит значительное расширение просвета подкожных и глубоких вен. Из анамнеза следовало, что варикозное расширение вен наблюдалось либо у матери, либо у отца, либо у близких родственников обоего пола. Так, у каждой третьей пациентки с варикозным расширением вен, отмечено наследственное предрасположение к данной болезни. У пациенток с варикозной болезнью по данным анамнеза невынашивание беременности отмечалось в 16,67 % случаев, причем 2 выкидыша в анамнезе имели 6,67% женщины, более 3-х выкидышей – 3,33 %. Анамнез обследуемых женщин отягощен различными экстрагенитальными заболеваниями. Наиболее часто имело место анемии 80 % (24) среди всех болеющих варикозной болезнью, ожирение среди первой группы составил 30%, во второй и третьей группе ожирение встречалось у 20% и 40% женщин соответственно. В контрольной группе ожирение не встречалось.

У женщин, страдавших варикозом до беременности наблюдалось прогрессирование болезни в зависимости от срока беременности. Это проявлялось отеками, судорогами в нижних конечностях и парестезиями, увеличением количества и диаметра варикозно расширенных вен. Из анамнеза было выявлено, что течение I триместра беременности у 80% основной группы протекало без осложнений. Во II триместре беременность протекала без осложнений у пациенток с варикозной болезнью вен в 60% в группе контроля в 80%. Третий триместр беременности характеризовался прогрессирующим течением варикозной болезни у каждой пациентки основной группы, чаще диагностировалась хроническая плацентарная недостаточность, дистресс плода.

Выводы: Исходя из данных исследования можно сказать, что варикозная болезнь осложняется течение беременности и приводит к различным осложнениям в основном на втором и третьем триместре беременности.

References:

1. Ахтамова О. Ф. ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME AND MISCARRIAGE //УЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ. – 2022. – Т. 3. – №. 4.
2. Абдуллаева Л., Каттаходжаева М., Сафаров А. Клинико-морфологические параллели при синдроме перерастяжения матки //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 6/S. – С. 253-260.
3. Бабаджанова Г. С. и др. Клинические аспекты варикозной болезни у беременных женщин //Университетская наука: взгляд в будущее. – 2020. – С. 556-559.

4. Безнощенко Г. Б. и др. Варикозная болезнь у беременных: особенности гестационного периода, флебогемодинамика малого таза и нижних конечностей //Российский вестник акушера-гинеколога. – 2016. – Т. 16. – №. 3. – С. 4-8.
5. Каттаходжаева М. и др. Современные аспекты диагностики и лечения хронических воспалительных заболеваний нижнего отдела гениталий у женщин //in Library. – 2022. – Т. 22. – №. 1. – С. 541-545.
6. Каттаходжаева М., Абдуллаева Л., Сулейманова Н. Практические контраверсии в профилактике послеродовых акушерских кровотечений //in Library. – 2022. – Т. 22. – №. 1. – С. 35-38.
7. Каттаходжаева М. Х., Абдуллаева Л. С., Сулейманова Н. Ж. Значение прогнозирования послеродовых кровотечений при синдроме перерастяжения матки в персонификации профилактических мероприятий //Журнал репродуктивного здоровья и уро-нефрологических исследований. – 2022. – Т. 3. – №. 2.
8. Маризоева М. М. и др. Течение беременности у женщин с варикозной болезнью //Вестник Авиценны. – 2017. – Т. 19. – №. 2. – С. 142-146.
9. Тихонович Е. В., Можейко Л. Ф. Эффективность консервативной терапии варикозной болезни у беременных женщин //Репродуктивное здоровье. Восточная Европа. – 2020. – Т. 10. – №. 3. – С. 248-256.
10. Хрыщанович В. Я., Скобелева Н. Я. Медицинская профилактика и лечение беременных с варикозной болезнью //Rossiiskii Vestnik Akushera-Ginekologa. – 2021. – Т. 21. – №. 4.
11. ХАСАНОВА Д. А. АУТОИММУННЫЙ ТИРЕОИДИТ: БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ //ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ. – 2022. – Т. 7. – №. 5.
12. Худоярова Д. Р., Кобилова З. А., Шопулотов Ш. А. ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ У ПАЦИЕНТОК С COVID-19 //Актуальные вопросы диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции. – 2020. – С. 35-39.
13. Шавкатова А., Шопулотова З., Худоярова Д. Влияние озонотерапии на фетоплацентарную недостаточность //Журнал гепато-гастроэнтерологических исследований. – 2021. – Т. 2. – №. 3.2. – С. 63-66.
14. ШАМАТОВ И., БОЛТАЕВ А., ШОПУЛОТОВА З. КОМПЛЕКСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ РЕГИОНАРНОЙ АНТИБИОТЕРАПИИ И ФИЗИОТЕРАПИИ ПРИ ОДОНТОГЕННОМ ВОСПАЛЕНИИ ПОЛОСТИ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ //International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research. – 2023. – Т. 3. – №. 3. – С. 29-33.
15. Doniyorovna K. D. et al. AUTOIMMUNE THYROIDITIS AND IODINE DEFICIENCY //ResearchJet Journal of Analysis and Inventions. – 2022. – Т. 3. – №. 7. – С. 1-6.
16. Fozilovna A. O., Raximovna X. D. ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME AND MISSION OF PREGNANCY //UMUMINSONIY VA MILLIY QADRIYATLAR: TIL, TA'LIM VA MADANIYAT. – 2022. – Т. 1. – С. 13-15.
17. Khasanova D. PREMENSTRUAL SYNDROME IN THE MODERN SCIENCE //International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 16-22.
18. Khudoyarova, D. R. Improvement of methods of natural fertility restoration in women with infertility caused by endometriosis / D. R. Khudoyarova, Z. A. Kobilova, S. A. Shopulotov // Здоровье, демография, экология финно-угорских народов. – 2020. – No 4. – P. 53-55. – EDN YGGDOO.

19. Khudoyarova Dildora Rakhimovna, & Shopulotova Zarina Abdumuminovna. (2022). VACUUM - EXTRACTION OF THE FETUS BY DIFFERENT METHODS. *Academicia Globe: Inderscience Research*, 3(06), 238–240. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/A3MS9>
20. Rakhimovna K. D., Abdumuminovna S. Z. VACUUM-EXTRACTION OF THE FETUS BY DIFFERENT METHODS. *Academicia Globe: Inderscience Research*, 3 (06), 238–240. – 2022.
21. Shamatov I., Shopulotova Z. OTORINOLARINGOLOGLAR UCHUN KOMPYUTER VA MAGNIT-REZONANS TOMOGRAFIYANING DIAGNOSTIK IMKONIYATLARI //Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 85-88.
22. Shavkatova A., Shopulotova Z., Khudoyarova D. Influence of ozone therapy on fetoplacental insufficiency //Journal of hepato-gastroenterological research. – 2021. – Т. 2. – С. 3.2.
23. Uteniyazov R. et al. LIQUID CYTOLOGY METHOD IN EARLY DIAGNOSIS OF THE CERVIX UTERI DYSPLASIA //InterConf. – 2020.
24. Yakubovich S. I. et al. HYPERTROPHIC RHINITIS IN CHILDREN: ENDOSCOPIC TREATMENT //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2023. – Т. 3. – №. 02. – С. 22-27.
25. Yakubovich S. I., Abdumuminovna S. Z. OTORHINOLARYNGOLOGY THROUGH THE EYES OF A FORENSIC EXPERT //International Journal of Medical Sciences And Clinical Research. – 2023. – Т. 3. – №. 01. – С. 29-32.